

JADID MA'RIFATLARINING O'LKA IJTIMOYIY – MA'NAVY HAYOTIDA TUTGAN O'RNI МЕСТО СОВРЕМЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Qahhorova Rayyonabonu Yuldoshbek qizi

Abdumutalibova Odinaxon Abduxoshim qizi

Andijon davlat Pedagogika institute Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-bosqich 101-guruh talabalar

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatining ulkan arboblari, o'sha davrda Turkistondagi vaziyat, jadidchilik harakati g'oyalarining asosiy maqsadi, jadidchilik tizimida milliy davlatchilik g'oyalarining tutgan o'ri, jadidchilik namoyondalarining hurriyatparvarlik haqida yozgan asarlari haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются великие деятели джадидизма, ситуация в Туркестане того времени, основная цель идей джадидизма, роль национальной государственности в системе джадидизма, а также сочинения представителей джадидизма о либертарианстве.

Kalit so'zlar: jadidchilik harakati, o'lka ijtimoiy holati, jadidchilik tarixi, jadidchilik namoyondalari, ziddiyatli bo'lgan davr, "Xurshid", "Shuhrat", "Taraqqiy", "O'rta Osiyoning umr gulzorligi" gazetalari.

Ключевые слова: движение джадидизма, социальное положение страны, история джадидизма, проявления джадидизма, конфликтный период, газеты «Хуршид», «Шухрат», «Таракки», «Цветок жизни Средней Азии».

Mustaqillik vatanimizga o'zligini, an'alarini, milliyligini, imonu e'tiqodini qaytarib berdi. O'zbekistonimiz istiqloli tufayli o'z taqdirini, erkinligini o'z qo'lga oldi. Istibdod mafkurasi, g'arazli niyatlar ustiga qurilgan siyosat tufayli atayin buzib ko'rsatilgan ona tariximiz sahifalarini holis, ochiqchasiga, halol tarzda o'rganish, yoritish va targ'ib qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyev o'z nutqida aytganidek: "Mustaqillik tufayli milliy davlatchiligimiz qayta tiklandi. O'zbekiston yangi tarixiy davrga qadam qo'ydi. Aynan istiqlol tufayli Jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egalladik.

Bu bilan har qancha faxrlansak, g'ururlansak arziydi. Shunday qutlug' kunda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan vatanparvar ajdodlarimiz xotirasini minnatdorlik bilan yodga olishimiz tabiiy, albatta."⁴³

⁴³ Gujum.uz

Sho`rolar davridagi ishlarda jadidchilik haqida bir paytlar xiyol ijobiy fikrlar aytish quloqqa chalingan bo`lsa ham, borgan sayin u sho`rolarga qarshi aksilinqilobchi g`oyaviy harakat, turkchilik, islomchilik, millatchilik va boshqalar tarzida salbiy baholanib kelingan. O`tgan asrlarga nazar tashlaydigan bo`lsak, ziddiyatli bo`lgan davrlarda ma`rifatparvar bobolarimiz milliy ozodlik, qayta uyg`onish va yangi taraqqiyot g`oyalari bilan xalqqa murojaat qilib, unutilmas asarlari va bebaho so`zlari bilan xalqimizni istiqlol sari olg`a qadam tashlashga undagan. Ta`kidlash joizki, bunday samarali mehnatlari bilan tariximizda o`chmas iz qoldirdilar. Jadidchilik tarixi haqida so`z yuritadigan bo`lsak, jadidchilik harakati dastlab, XIX asrning 90-yillarida O`rta Osiyoga kirib keldi. Jadidchilik so`zi yangilik tarqatuvchi ma`nosini anglatib, bu oqim vakillari turkiy tillar oilasini rivojlantirish, shu tillarda yozilgan adabiyotlarni ommaga yoyish, taraqqiyot uchun kurashish, dunyoviy ilmlardan bahramand bo`lish, ayollar va erkaklarning gender tengligini muvozanatga solish uchun kurashganlar. Jadidchilik harakati davlat tuzumi va boshqaruvini isloh qilish va millatni taraqqiy ettirish orqali yurtimizni taraqqiyotning yangi bosqichiga olib chiqishni maqsad qilgan g`oyalarni o`zida mujassamlashtirgan tizimligi hammamizga ma`lum. Jadidlar g`oyasi – Yangi O`zbekiston strategiyasi bilan har tomonlama uyg`un va hamohang. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev 22-dekabr kuni Respublika ma`naviyat va ma`rifat kengashi yig`ilishida aytib o`tdi.⁴⁴

Ulkan tariximizning XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jonkuyar taraqqiyotparvarlarimizning keng ko`lamli harakatlari taqozosi bilan jadid ya`ni yangi usuldagi adabiyotlarimiz bunyod bo`ldi. An`anaviy eskicha uslubdagi adabiyotlar o`rniga zamonaviy, yangicha turdagi adabiyotlar, nafaqat janrlar, balki, yangicha adabiy til shakllana boshladi. Jadidchilik harakatining Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Fitrat, Cho`lpon kabi mashhur namoyondalari jahon maydonlariga chiqishdi. Behbudiyning xalqimiz savodini chiqarish yo`lida yozgan “Risolayi asbobi savod” (“Savod chiqarish kitobi”), “Kitobatul atfol” (“Bolalar xati”), “Amaliyoti islom”, “Tarixi islom” asarlari mavjud. Avloniy ham XX asr boshida jadidchilik harakatiga o`z hissasini qo`shdi va Toshkentdagi jadidlarning faol a`zosi sifatida o`z ishlarini olib bordi. U yangi maktablar uchun darslik va qo`llanmalar yaratib “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Adabiyot yoxud milliy she`rlar” kabi asarlarini nashrdan chiqardi. Tavallo, Nizomiddin Xo`jayev, Munavvarqori, Abdurashidxonov, Rustambek Yusufbekov, Muhammadjon Podshoxo`jayev kabi taraqqiyparvarlar bilan birgalikda “Maktab”, “Nashriyot” shirkalarini tashkil qilishdi. Shu o`rinda alohida ta`kidlab o`tish zarurki, jadid adabiyotlari ushbu harakat g`oyalarni o`zida aks ettiribgina qolmay, balki ushbu harakat uchun tug`ildi, uning vazifa maqsadlariga ko`ra maydonga chiqdi. Shu davr ma`naviyatiga o`z ta`sirini ko`rsatdi. Ular tashkil qilgan yangicha jadid maktablari xalq uchun hamma

⁴⁴ Daryo.uz

narsalardan ham oldin ma'rifatni tarqatdi, zamonaviy ilm-fanni millat ongiga singdirish zarurligi haqidagi fikrni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar.

Respublikamiz birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov o'z ma'ruza, maqola va suhbatlarida – fidoiy jadidlarimiz hayoti biz uchun o'rnak, yoshlarni istiqloq, vatanparvarlik, millatparvarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega, ularning bosib o'tgan kurash yo'lini o'rganish zarur, deb ta'kidlaganlari barchamizga ma'lum.⁴⁵

“Ellik yildan beri, - deb yozgan edi Fitrat, - ezildik, tahqir etildik. Qo'limiz bog'landi. Tilimiz kesildi. Og'zimiz qoplandi. Yerimiz bosildi, molimiz talandi. Sharafimiz yemirildi, nomusimiz g'asb qilindi. Insoniyligimiz oyoq osti qilindi. Tuzimli turdik, sabr ettik. Kuchga tayangan har bir buyruqqa bo'sundik. Butun borlig'imizni berdik”.⁴⁶

Xullas, Turkistonni Rossiyaning xom-ashyo mambayiga va tayyor maxsulotlar bozoriga aylantirilishi, ayovsiz talanishi va qashshoqlanishi jadidlarning ham, milliy burjuaziyaning ham nafratini uyg'otdi. Bu holat ularda ona yurtning iqtisodiy mustaqilligini tiklash g'oyasi va kurashini shakllantirdi.

Mustamlakachilik siyosati o'lkaning ma'naviy hayotiga ham zarba berdi. Chunonchi, u milliy tilni rivojlanishiga yo'l bermay, rus tiliga davlat maqomini berdi. XX asr boshlarida bir nechta gazetalarni chiqarishga ruhsat berildi, lekin ular ko'p umr ko'rmay berkitilib yuborildi. Savodsizlikni hukm surishi orqasida gazetarlar ma'lum miqdori doiraning ehtiyojini qondirdi, xolos. Rus hukumati xalq maorifini rivojlantirishni hayoliga ham keltirmay, maktab va madrasalarni mablag' bilan ta'minlamadi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Turkiston general-gubernatorligi byudjetining faaqqat bir foizinigina maorifga ajratilgan. Uning 74 foizi rus maktablarini, 26 foizi rus-tuzem maktablarini ta'minlashga sarflandi. Yaxshiyamki, milliy burjuaziya va jadidlar bor ekan ular birgalikda maktab va madrasalarni ta'minlab turdilar. Shuningdek, ota-onalarning ko'rsatgan moddiy yordami muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Rus hukumati maktab va madrasalarni o'rta asr qoloqligida saqlashga harakat qilib, ularni qattiq nazorat ostida ushlab turdi.⁴⁷

Turkiston maktab va madrasalari shiddat bilan yopilayotgan bir paytda Mahmudxo'ja Behbudiy boshchiligida jadidlar harakati o'z byudjetidan maktab va madrasalarni mablag'lashtirib, ta'minlashdi. Bu yo'lda qancha qiyinchiliklar borligiga qaramay, o'lka yoshlari bilimlarini boyitish uchun, hatto, Germaniyaga 20 ta talaba yoshlarni jo'natib, o'qishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishdi.

Jadidchilar matbuotni rivojlantirishni o'zlariga maqsad qilib qo'ydilar, xalqning ko'zini ochishga bel bog'ladilar. Shuningdek, ular 1905-yil oxirlarida “O'rta Osiyoning umr gulzorligi” nomida gazeta chop ettirishib, maktablar yo'lidagi islohotlarga va xalqning hayotiy masalalariga oid maqolalarini chop ettirishdi. Biroq

⁴⁵ Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Toshkent “Universitet” 1999

⁴⁶ “Sharq yulduzi”, 1992 yil, 10- son, 173 b.

⁴⁷ Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Toshkent “Universitet” 1999

bu gazetaning umri uzoqqa cho`zilmadi, 2 oydan so`ng faoliyatini to`xtatishga majbur bo`ldi. Shunda ham to`xtab qolishmay, 1906-yilda “Taraqqiy” nomli gazetasini ham chiqarishdi. Bu gazetaning asosiy maqsadi ta`limda islohotlarni o`tkazishga davat qiluvchi fikr-mulohazalar, davlat siyosiy-ma`muriy tizimini tanqid qilish va musulmon dindoshlarning ahilligini ta`minlashni o`z ichiga olgan maqolalarni chop ettirish edi. Bu gazeta ham davlat siyosiy rahbarlari olib borayotgan siyosatga to`g`ri kelmay, bu gazeta ham hukumat tomonidan faoliyati ta`qiqlab qo`yildi. Yiqilgan kurashga to`ymas deganlaridek, 1906-yil sentabrda “xurshid” gazetasi ham omma e`tiboriga havola etilib unda bu safar ehtikorlik bilan hukumat siyosati boshqaruv tizimi tanqid ostiga olindi va xalqning huquqiy savodxonligini oshiruvchi maqolalar chop ettirildi. Afsuski, jadidchilarning bu harakati ham besamara ketdi. Yilning oxiriga bormay, bu gazeta ham hukumatning qahriga duchor bo`ldi. Ikki yillik tanaffusdan so`ng 1908-yilda yana bir “Shuhrat” nomli gazeta ham xalqqa taqdim etildi. Unda yozilgan maqolalarning birida tub aholi vakillaridan vrachlar, injenerlar, iqtisodchilar, qonunshunoslar kabi kadrlar tayyorlash uchun yoshlarni chet mamlakatlariga malaka oshirish uchun jo`natish lozimligi aytib o`tildi. Avvalgidek, bu gazetada ham siyosiy hayotga doir maqolalar chop etildi. Bu gazeta ham boshqalari singari hukumat tomonidan yopildi. Rus ma`muriyati hukumat a`zolari ushbu gazetalarni birin-ketin yopib, ta`qiqlab qo`yishiga qaramay, jadidchilik harakati bu to`siqlarni yengib o`tib, bo`sh kelmagan holatda 1913-1915-yillar oralig`ida “Samarqand”, “Sadoi Turkiston”, “Sadoi Farg`ona”, “Jonli til”, “Buxoroi sharif” va “Turon” gazetalarni hamda “Al-isloh” va “Oyna” jurnallarini chop ettirdilar. Bu gazetalarda ham ta`lim sohasida islohatlar va xalqimizning dolzarb masalalari bo`yicha fikr-mulohazalar yuritilgan.

T.Norbo`tabekov Qurultoyda sermazmun nutq so`zladi. U sovet hokimiyatining mustamlakachilik siyosatini o`z nutqida quyidagicha fosh qildi: “Biz ozodlik, tenglik va birodarlik shiorlari faqat qog`ozda emas, balki hayotda ham amalga oshishini talab qilamiz... Musulmon dunyosining boshqa qismlarida Turkistonda bo`lgan hodisalar qaytarilmasligi uchun men o`zimizning hokimiyatni ogohlantirib qo`ymoqchiman. Biz uch yil ichida olib brogan siyosatni, undagi xatoliklarni bilamiz va shunday deymiz: “O`z ichlaringizdagi aksilinqilobchilarni yo`q qiling, milliy kelishmovchilik urug`ini sochayotgan kelgindi unsurlarni yo`q qiling, kommunizm niqobi ostida ishlayotgan zamonaviy mustamlakachilarni yo`q qiling”.⁴⁸

Xulosa qilib aytganda, biz ushbu maqolamizda yurtimiz hududida jadidchilik harakatining yuzaga kelishi, rivojlanishi va uning ma`rifatparvarlikka qaratilgan faoliyatiga nazar tashladik. Jadidchilik harakatining milliy mustaqillik va davlatchilik g`oyalari ijtimoiy-siyosiy qarashlari, bu boradagi amalga oshirgan harakatlari va olib borgan kurashlari alohida e`tiborga molik, jadid bobolarimiz moddiy va m`naviy qiyinchiliklar siyosiy va g`oyaviy tazyiqlarga bo`ysunmay millat yoshlarining,

⁴⁸ I съезд народов Востока. Боку, 1-8 сентября 1920 г. Стенографический отчет. Петроград, 1920. С. 87-89

nafaqat yoshlar, balki butun xalq yuksalashi uchun juda katta sa'y harakatlarni amalga oshirdilar. Turkiston tarixining murakkab, ziddiyatli va mas'uliyatli burilish davrida omma ongini yuksaltirish vatan tuyg`usi va milliy iftixorni kuchaytirish g`oyasini birinchi o`ringa qo'yishdi va bu boradagi barcha mas'uliyatni o`z zimmalariga oldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Gujum.uz
2. Daryo.uz
3. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Toshkent "Universitet" 1999
4. "Sharq yulduzi", 1992 yil, 10- son, 173 b.
5. 1 съезд народов Востока. Боку, 1-8 сентября 1920 г. Стенографический отчет. Петроград, 1920. С. 87-89